

NOVÝ VLASTNÝ ZDROJ ROZPOČTU EÚ ZALOŽENÝ NA HMOTNOSTI NERECYKLOVANÉHO ODPADU Z PLASTOVÝCH OBALOV A JEHO IMPLEMENTÁCIA VO VYBRANÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH¹

A NEW OWN RESOURCE THE EU BUDGET BASED ON THE WEIGHT OF NON-RECYCLED WASTE FROM PLASTING PACKAGING AND ITS IMPLEMENTATION IN SELECTED MEMBER STATES

Soňa Simić²

Abstrakt: Autorka sa v predloženom príspevku venuje novému vlastnému zdroju rozpočtu Európskej únie založenému na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov, ktorý bol zavedený s účinnosťou od 01. januára 2021. V príspevku objasňuje základné aspekty uplatňovania a výpočtu tohto nového vlastného zdroja rozpočtu Európskej únie a zaoberá sa možnými spôsobmi jeho implementácie zo strany členských štátov. V druhej kapitole príspevku venuje pozornosť prístupu k zdaňovaniu plastov vo vybraných členských štátoch v širšom kontexte environmentálneho zdaňovania a cieľov politik Európskej únie v environmentálnej oblasti.

Kľúčové slová: rozpočet EÚ, vlastné zdroje rozpočtu EÚ, obehové hospodárstvo, environmentálne zdaňovanie, daň z plastov

Abstract: In the presented paper, the author deals with the new own resource of the European Union budget based on the weight of non-recycled waste from plastic packaging, which was introduced with effect from January 1, 2021. At the same time she clarifies the basic aspects of the application and calculation of this new own resource of the European Union budget and deals with possible ways of its implementation by member states. In the second chapter of the paper, author pays attention to plastics taxation in selected member states in the broader context of environmental taxation and the objectives of the European Union's environmental policies.

Key words: EU budget, own resources of the EU budget, circular economy, environmental taxation, plastic tax

JEL kód: K00

¹ Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0124 a vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)“.

² JUDr. Soňa Simić, Interný doktorand, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach, e-mail: sona.simic@student.upjs.sk.

ÚVOD

Viacročné finančné hospodárenie Európskej únie (ďalej len „EÚ“) je zakotvené priamo v primárnom práve. V súlade s čl. 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa viacročným finančným hospodárením, ktoré sa ustanovuje najmenej na obdobie piatich rokov, má zabezpečiť čerpanie výdavkov EÚ systematickým spôsobom a v medziach systému vlastných zdrojov. Na základe uvedeného ustanovenia ZFEÚ niektorí autori diferencujú rozpočtovú zásadu ustanovovania viacročných finančných rámcov EÚ (Babčák a kol., 2012, s. 615), ktorú možno z vecného hľadiska prirovnať k zásade viacročného rozpočtového plánovania ustanovenej rozpočtovými predpismi Slovenskej republiky (Babčák a kol., 2022, s. 167).

Všeobecným cieľom ustanovovania viacročných finančných rámcov je dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, pričom každý z viacročných finančných rámcov ustanoví podľa čl. 312 ods. 3 ZFEÚ sumu ročných stropov pre viazané a výdavkové rozpočtové prostriedky, ako aj akékoľvek iné ustanovenia potrebné pre hladký priebeh ročného rozpočtového postupu.

Trvanie aktuálneho viacročného finančného rámca bolo stanovené na obdobie siedmich rokov počnúc 1. januárom 2021, t. j. pokrýva roky 2021 až 2027. Právne záväzným aktom, ktorým je tento viacročný finančný rámec regulovaný, je najmä Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (ďalej len „Nariadenie o VFR na roky 2021 až 2027“ alebo aj „dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 až 2027“). S finančným plánovaním EÚ je neodmysliteľne spätá aj otázka reformy systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ, pričom táto otázka je konštantne diskutovaná naprieč jednotlivými viacročnými finančnými rámcami, vrátane aktuálne prebiehajúceho. Osobitne v aktuálnom viacročnom finančnom rámci možno pozorovať zdôraznenie potreby

- riešenia dôsledkov pandémie COVID-19 vo fiskálnej oblasti a
- zavedenia nových vlastných zdrojov rozpočtu EÚ.

Uvedené aspekty je pritom potrebné vnímať ako vzájomne súvisiace determinanty aktuálneho viacročného finančného rámca. Splácanie istiny a súvisiaceho splatného úroku z finančných prostriedkov použitých v rámci Nástroja EÚ na obnovu sa má realizovať zo všeobecného rozpočtu EÚ, a to najmä z nových vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (Medziinštitucionálna dohoda, 2020, s. 17).

Zásadným v tomto smere sa javí najmä zavedenie novej kategórie vlastných zdrojov s účinnosťou od 1. januára 2021 v súlade s Čl. 311 ZFEÚ, ktorou je v tomto príspevku analyzovaný zdroj založený na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov vzniknutého v každom členskom štáte.

Hlavným cieľom predkladaného príspevku je objasniť podstatu a zmysel zavedenia a uplatňovania novej kategórie vlastných zdrojov rozpočtu EÚ s účinnosťou od 1. januára 2021 v kontexte neutíchajúcich diskusií týkajúcich sa reformy systému vlastných zdrojov. Ďalším z cieľov tohto príspevku je posúdiť akým spôsobom sa zavedenie tohto nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ odzrkadlilo, resp. môže odzrkadliť vo vnútroštátnych právnych poriadkoch členských štátov. V tejto súvislosti je hlavným cieľom príspevku verifikovať hypotézu, podľa ktorej *zavedenie nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ založeného na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov je dôvodom zavádzania nových vnútroštátnych daní z plastov v jednotlivých členských štátoch.*

1. VLASTNÝ ZDROJ ROZPOČTU EÚ ZALOŽENÝ NA HMOTNOSTI NERECYKLOVANÉHO ODPADU Z PLASTOVÝCH OBALOV

Analyzovaný vlastný zdroj rozpočtu EÚ založený na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov (ďalej aj „*nový vlastný zdroj rozpočtu EÚ z plastov*“) bol zavedený Rozhodnutím Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 z 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (ďalej len „*Rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov*“) prijatom na právnom základe čl. 311 ZFEÚ, pričom jeho zavedenie má reprezentovať jeden z prvých krokov v rámci reformy systému vlastných zdrojov. Tento nový vlastný zdroj tak doplnil štruktúru vlastných zdrojov, ktorú už aj v predchádzajúcom viacročnom finančnom rámci tvorili *i)* tradičné vlastné zdroje (najmä clá a odvody z produkcie cukru), *ii)* vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty a *iii)* vlastný zdroj založený na hrubom národnom dôchodku. Posledná skoršia zmena obdobného charakteru v systéme vlastných zdrojov bola pritom uskutočnená v osemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy bol zavedený zdroj založený na hrubom národnom dôchodku za účelom krytia zvýšených výdavkov súvisiacich s implementáciou jednotného trhu a s prístupím nových členských štátov (Európska komisia, 2018, s. 1).

Pokiaľ ide o určenie výšky národných príspevkov z plastov jednotlivých členských štátov, táto sa určí uplatnením jednotnej sadzby výberu na hmotnosť

nerecyklovaného odpadu z plastových obalov vzniknutého v každom členskom štáte, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi celkovou hmotnosťou odpadu z plastových obalov vzniknutého v členskom štáte v danom roku a hmotnosťou recyklovaného odpadu z plastových obalov v danom roku. Pri samotnom vymedzení pojmu plast sa na účely vlastného zdroja rozpočtu EÚ z plastov vychádza z definície plastu ako polyméru v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií. Rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov pritom pri samotnom výpočte hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov odkazuje na Smernicu Európskeho Parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (ďalej len „*Smernica o obaloch a odpadoch z obalov*“), v zmysle ktorej mali členské štáty povinnosť nahlasovať relevantné údaje Európskej komisii už aj pred zavedením tohto nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ. Z uvedeného tak vyplýva, že zavedenie nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ z plastov by nemalo predstavovať zásadné zvýšenie administratívnej záťaže členských štátov súvisiacej so zberom, zhromažďovaním a nahlasovaním potrebných údajov. Najskôr bude výpočet národných príspevkov z plastov uskutočnený na základe prognóz a ich presná výška bude určená po splnení oznamovacích povinností členských štátov v lehote do 18 mesiacov od konca roka, za ktorý sa údaje zozbierali. Prognózy sú členské štáty povinné oznámiť Európskej komisii do 15. apríla každého roka, a to na bežný a aj nasledujúci rok.

Na takto určenú hmotnosť nerecyklovaného odpadu z plastových obalov sa následne aplikuje jednotná sadzba výberu, ktorá je stanovená na 0,80 EUR za kilogram. Súčasťou mechanizmu fungovania vlastného zdroja z plastov sú aj paušálne ročné zníženia vyjadrené v bežných cenách pre niektoré členské štáty (pozri Čl. 2 ods. 2 tretí pododsek Rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov), vrátane Slovenskej republiky, ktorej paušálne ročné zníženie predstavuje sumu vo výške 17 miliónov EUR.

Koncepčne tento nový vlastný zdroj z plastov vychádza z Európskej stratégie pre plasty (Európska komisia, 2018), ktorá nadväzuje na Akčný plán pre obehové hospodárstvo EÚ (Európska komisia, 2015), t. j. pre hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, materiálov a zdrojov udržiava čo najdlhšie a tvorba odpadu sa minimalizuje. Obdobne ako aj ostatné kroky EÚ v tejto oblasti, aj nový vlastný zdroj rozpočtu EÚ z plastov má viesť k znižovaniu množstva plastového odpadu, resp. k zvyšovaniu jeho recyklácie. Okrem uvedeného cieľa v environmentálnej oblasti má však zavedenie nového vlastného

zdroja z plastov (ale aj reforma systému vlastných zdrojov ako taká) sledovať zníženie príspevku založeného na hrubom národnom dôchodku, ktorý slúži na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu EÚ. Ako bolo uvedené v úvode tohto príspevku, nové vlastné zdroje rozpočtu EÚ, vrátane posudzovaného zdroja majú súčasne kumulovať príjmy potrebné na plnenie záväzkov EÚ spojených s obnovou EÚ. Pri definovaní zmyslu tohto nového zdroja tak nemožno opomenúť ani skutočnosť, že tento nový zdroj je nielen deklarovaným regulačným opatrením v environmentálnej oblasti, ale aj výrazne finančne motivovaným opatrením EÚ (Villar Ezcurra – Bisogno, 2022).

Tento nový zdroj býva označovaný aj ako nová „daň z plastových obalov“, a to aj napriek tomu, že EÚ nie je v zmysle aktuálneho znenia zmlúv, na ktorých je založená oprávnená ukladať a vyberať tzv. vlastné dane EÚ. Z tohto hľadiska je potrebné zdôrazniť, že napriek rozšírenému používaniu tohto označenia sa v posudzovanom prípade nejedná a ani nemôže jednať o vlastnú daň EÚ z plastových obalov. Skutočnosť, že zavedením tohto nového vlastného zdroja nedochádza k zavedeniu nových daní pre občanov EÚ pritom zdôrazňuje aj Európska komisia (2018, s. 3).

Z hľadiska právnej konštrukcie zdroja založeného na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov je aj z vyššie uvedených dôvodov vhodnejším pomenovaním tohto nového zdroja rozpočtu EÚ národný príspevok založený na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastov (ďalej aj „*národný príspevok z plastov*“) než daň z plastov. Toto konštatovanie uvádzame aj v nadväznosti na ostatné kategórie vlastných zdrojov, ktoré majú tiež charakter národných príspevkov členských štátov, t. j. vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty a hrubom národnom dôchodku, ktoré pri striktnom zohľadnení ich základných charakteristík nemožno považovať za *pravé* vlastné zdroje (Popovič, 2020, s. 20). Uvedené tvrdenie vyplýva zo skutočnosti, že zdroje založené na dani z pridanej hodnoty a hrubom národnom dôchodku tvoria najskôr príjmy štátneho rozpočtu a až následne sú odvádzané do ročného rozpočtu EÚ, zatiaľ čo tradičné vlastné zdroje sú priamym príjmom rozpočtu EÚ. Vlastné zdroje rozpočtu EÚ sú pritom konštantne definované ako príjmy pridelené raz a navždy EÚ s cieľom financovať jej rozpočet, ktoré plynú do tohto rozpočtu automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného rozhodnutia národných orgánov (Babčák, a kol., 2012, s. 605).

Odlíšnou otázkou je však premietnutie tohto nového zdroja rozpočtu EÚ z plastov do vnútroštátnych právnych poriadkov, najmä daňových systémov členských štátov za účelom zabezpečenia príjmov potrebných na realizáciu

predmetnej odvodovej povinnosti členských štátov voči rozpočtu EÚ. Právo EÚ pritom nevyžaduje, aby bola povinnosť vyplývajúca členským štátom voči rozpočtu EÚ zo zavedenia nového vlastného zdroja z plastov prenesená na tzv. znečisťujúce sektory (Alvaro, 2022). Rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov obdobne nezaväzuje členské štáty prijať konkrétne vnútroštátne fiskálne opatrenia, najmä vnútroštátne dane z plastov za účelom implementácie tohto nového vlastného zdroja. V tomto smere je možné o vlastnom zdroji rozpočtu EÚ z plastov uvažovať aj ako o národnom príspevku bez obligatórných vnútroštátnych fiskálnych opatrení (Villar Ezcurra – Bisogno, 2022). Uvedená skutočnosť však môže v konečnom dôsledku viesť k rôznym reakciám členských štátov na zavedenie tohto nového vlastného zdroja, resp. k rôznym spôsobom jeho implementácie. V tejto súvislosti možno očakávať najmä dva prístupy členských štátov, v zmysle ktorých

- členské štáty buď odvedú tento národný príspevok do rozpočtu EÚ priamo zo štátneho rozpočtu bez prenesenia tejto povinnosti na daňovníkov tohto štátu alebo
- sa rozhodnú pre zavedenie nových vnútroštátnych daní, poplatkov, prípadne odvodov z plastov (Scuderi, 2021, s. 3).

2. ZDAŇOVANIE PLASTOV VO VYBRANÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

2.1. Všeobecne o daniach súvisiacich so životným prostredím

Vo všeobecnej rovine možno za dane s environmentálnym aspektom považovať tie dane, ktorých základom je určitá jednotka niečoho, čo má konkrétny a preukázaný negatívny vplyv na životné prostredie (Kwilinski et al., 2019, s. 3), pričom sú tieto dane charakterizované aj ako ekonomický nástroj na dosahovanie cieľov environmentálnej politiky. Vymedzenie daní s environmentálnym aspektom má dnes význam najmä zo štatistického hľadiska a zostavovania environmentálnych ekonomických účtov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (ďalej len „*Nariadenie o environmentálnych účtoch*“). V konkrétnej rovine sú za dane súvisiace so životným prostredím v zmysle Prílohy II. Nariadenia o environmentálnych účtoch považované dane klasifikované do štyroch skupín nasledovne:

- dane z energie;
- dane z dopravy;

- dane zo znečistenia a
- dane zo zdrojov.

Do uvedeného rámca environmentálnych daní sú však zaradované aj iné povinné platby než len dane, a to najmä rôzne poplatky súvisiace so životným prostredím, napríklad poplatok za znečisťovanie ovzdušia, poplatok za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a pod.

Vo vyššie uvedených intenciách možno medzi environmentálne dane ukladané a vyberané v právnom poriadku Slovenskej republiky zaradiť:

- daň z minerálnych olejov, daň z elektriny, daň z uhlia, daň zo zemného plynu, miestnu daň za jadrové zariadenia (*dane z energie*),
- daň z motorových vozidiel, poplatok za registráciu motorového vozidla, miestnu daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (*dane z dopravy*) a
- poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, poplatky za znečisťovanie ovzdušia (*dane zo znečistenia*) (Čakoci a kol., 2019, s. 54).

Pokiaľ ide o výber environmentálnych daní v podmienkach Slovenskej republiky, zo Správy Európskej komisie o vykonávaní environmentálnych predpisov za rok 2019 z 31.07.2019 vyplýva, že príjmy Slovenska z environmentálnych daní sú pod priemerom EÚ, kedy v roku 2017 tvorili len 1,76 % HDP a 5,32 % celkových príjmov z daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie. V nadväznosti na pomerne nízke výnosy z týchto daní tak možno v podmienkach Slovenskej republiky uvažovať skôr o ich regulačnej funkcii než o reálnom naplnení fiskálnej funkcie.

K environmentálnym daniam v zmysle ich základnej charakteristiky možno zaradiť aj dane zamerané na plastové výrobky, obaly a ich spotrebu, či odpady z plastov a ich recykláciu. Zdaňovanie plastov v jednotlivých členských štátoch je dnes rôznorodé. Niektoré členské štáty pritom zvažovali zdaňovanie plastov už aj pred 1. januárom 2021, t.j. pred zavedením nového zdroja rozpočtu EÚ z nerecyklovaných plastov. V iných členských štátoch plasty už aj pred týmto dátumom podliehali rôznym iným platbám povinného charakteru, neoznačeným ako dane (Pwc, 2021). Predmetom nasledujúcich podkapitol tohto príspevku je vymedzenie základných aspektov zdaňovania, prípadne nezdaňovania plastov v obehovom hospodárstve vybranými členskými štátmi v kontexte cieľov politik EÚ v tejto oblasti.

2.2. Talianska daň z plastov – podstata a dôvody jej zavedenia

Jedným zo štátov, ktoré sa rozhodli pristúpiť k znižovaniu množstva spotreby plastov aj formou ich daňového zaťaženia je Taliansko. Tzv. „talianska daň z plastov“ je spotrebnou daňou z plastových predmetov určených na jedno použitie. Kritické ohlasy sprevádzajúce návrh na zavedenie talianskej dane z plastov spočívali najmä v jej označení ako duplicitného nástroja nadväzujúceho na zavedenie nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ z plastov (Scuderi, 2021, s. 540). Ako bolo naznačené vyššie, zavedenie nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ nadväzuje na politiky EÚ vykonávané v environmentálnej oblasti. Okrem už spomenutej Smernice o odpadoch a obaloch z odpadov však boli v tejto oblasti prijaté aj ďalšie právne záväzné akty, a to najmä Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „*Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov*“). Taliansko k zavedeniu tohto daňového nástroja pristúpilo práve v rámci implementácie uvedených smerníc, ktoré vo všeobecnej rovine ukladajú členským štátom prijať potrebné opatrenia na zníženie spotreby plastov.

Ako zdôrazňuje Scuderi (2021, s. 541), medzi vlastným zdrojom rozpočtu EÚ z plastov a talianskou daňou z plastov možno identifikovať zásadný rozdiel, ktorý spočíva najmä v tom, že zatiaľ čo vlastný zdroj rozpočtu EÚ z plastov je naviazaný na hmotnosť nerecyklovaného odpadu z plastových obalov, talianska daň z plastov je vnútroštátnym nástrojom zameraným na výrobu, dovoz alebo intrakomunitárne nadobudnutie (pôvodných) jednorazových plastových výrobkov, t.j. rozdiel medzi nimi je už aj v predmete, na ktorý sú tieto opatrenia uvalené. Naznačený rozdiel možno ponímať aj z pohľadu tzv. životného cyklu výrobku v obehovom hospodárstve, kedy vlastný zdroj rozpočtu EÚ reflektuje až fázu nerecyklovaného konečného odpadu z plastov a vnútroštátna talianska daň je spojená už s výrobou alebo dovozom jednorazových plastových výrobkov a s ich uvedením na trh (KMPG, 2021, s. 2).

Talianska daň z plastov mala byť pôvodne zavedená s účinnosťou od 1. januára 2021 (t. j. od rovnakého dátumu, ku ktorému sa datuje zavedenie nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ). V dôsledku opatrení zavádzaných v nadväznosti na pandémiu COVID-19 však napokon došlo k odloženiu nadobudnutia účinnosti zavedenia tejto dane z plastov najskôr k 1. júlu 2021 a napokon až k 1. januáru 2023.

Taliansku daň z plastov pôvodne zaviedol taliansky rozpočtový zákon na rok 2020 č. 160/2019 z 30. decembra 2019 (*Budget Law 2020 no. 160/2019 published in the Official Gazette no. 304 of December 30, 2019, ordinary supplement no. 45/L*) (ďalej len „taliansky rozpočtový zákon“). Základné prvky dane z plastov sú regulované ustanoveniami 634 až 658 tohto zákona. Talianska daň z plastov sa má vzťahovať na plastové predmety určené na jedno použitie, ktoré plnia alebo majú plniť funkcie uchovávania, chránenia, manipulácie alebo dodania tovaru alebo potravinárskych výrobkov, ktoré sú vyrobené hoci aj len s čiastočným použitím plastových materiálov a nie sú koncipované, navrhnuté ani uvedené na trh za účelom ich viacnásobného alebo opätovného použitia na rovnaký účel. Zo zdanenia majú byť pritom vylúčené vybrané plastové predmety, napríklad predmety kompostovateľné v súlade s technickými normami, vybrané zdravotnícke pomôcky a plastové predmety určené na uchovávanie a ochranu liečivých prípravkov (čl. 634 talianskeho rozpočtového zákona). Sadzba dane je navrhovaná vo výške 0,45 EUR na kilogram plastových výrobkov určených na jedno použitie. Ako osobu povinnú platiť daň zákon ustanovuje v prípade plastových predmetov vyrobených na území Talianska výrobcu. V prípade plastových predmetov z iných členských štátov EÚ je osobou povinnou platiť daň z plastov kupujúci pri výkone podnikateľskej činnosti alebo predávajúci, pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ. Dovozca je osobou povinnou platiť daň z plastov v prípade plastových predmetov z tretích krajín (čl. 637 talianskeho rozpočtového zákona). Daňová povinnosť má v prípade talianskej dane z plastov vzniknúť v okamihu výroby, dovozu alebo vstupu tohto plastového predmetu na územie Talianska, pričom sa má stať splatnou poskytnutím plastového predmetu na spotrebu na území Talianska (čl. 636 talianskeho rozpočtového zákona).

2.3. Španielska daň z plastov – podstata a dôvody jej zavedenia

Ďalším členským štátom, ktorý oznámil zavedenie zdaňovania plastov s účinnosťou od 01. januára 2023, je Španielsko. Španielsky zákon č. 7/2022 z 08. apríla 2022 o odpade a kontaminovanej pôde pre obehové hospodárstvo (*Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular*) (ďalej len „španielsky zákon o odpade“), ktorý zavádza zdaňovanie plastov, bol obdobne ako v prípade Talianska prijatý v rámci implementácie smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov (EY, 2022). Súčasne bola daň z plastov zavedená aj v kontexte snahy Španielska zdôrazniť význam nástrojov s environmentálnym regulačným aspektom v strednodobom horizonte,

aby sa predišlo nedodržaniu európskych smerníc týkajúcich sa životného prostredia (Alvaro, 2022).

Španielsky zákon o odpade v čl. 67 a nasl. zavádza „daňové opatrenia na podporu obehového hospodárstva“ medzi ktoré patria:

- osobitná daň za jednorazové plastové obaly (čl. 67 a nasl. španielskeho zákona o odpadoch) a
- daň za uloženie odpadu na skládku, spaľovanie a spoluspaľovanie odpadu (čl. 84 a nasl. španielskeho zákona o odpadoch).

Daň za jednorazové plastové obaly je daňou nepriameho charakteru, ktorá sa vzťahuje na použitie jednorazových obalov obsahujúcich plasty na území Španielska, bez ohľadu na to či sú prázdne alebo obsahujú, chránia alebo sa nimi umožňuje manipulácia, distribúcia alebo prezentácia tovaru. V rozsahu pôsobnosti tejto dane sú jednorazové obaly, ktoré obsahujú plast, ako aj plastové polotovary určené na výrobu takých obalov (termoplastové fólie) a takisto výrobky obsahujúce plast, ktoré umožňujú zatváranie alebo uvádzanie jednorazových obalov na trh (čl. 68 španielskeho zákona o odpadoch). Zdaňovaná je výroba, dovoz alebo intrakomunitárne nadobudnutie výrobkov tvoriacich predmet dane. Obdobne ako v prípade talianskej dane z plastov, aj španielsky zákon upravuje určité výnimky, pre ktoré sa nebude daň z plastov uplatňovať, najmä pokiaľ ide o obaly určené na uchovávanie, ochranu, manipuláciu, distribúciu alebo prezentáciu liekov alebo zdravotníckych pomôcok (čl. 75 španielskeho zákona o odpadoch). Daňová povinnosť vzniká v prípade výroby v okamihu, kedy sa uskutoční dodanie výrobkov, ktoré sú predmetom dane v prospech odberateľa alebo v okamihu, kedy sa tieto výrobky sprístupnia odberateľovi. V prípade dovozu je vznik daňovej povinnosti ustanovený na okamih vzniku colného dlhu v súlade s colnými predpismi a v prípade intrakomunitárneho nadobudnutia výrobkov vzniká daňová povinnosť pätnástym dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa začalo odoslanie alebo preprava výrobkov v prospech odberateľa alebo vyhotovením faktúry pred uvedeným okamihom (čl. 74 španielskeho zákona o odpade). Ako osoby povinné platiť daň zákon vymedzuje fyzické a právnické osoby, ktoré uskutočňujú výrobu, dovoz, alebo intrakomunitárne nadobudnutie obalov, ktoré sú predmetom dane. Základom dane má byť množstvo nerecyklovaných plastov vyjadrené v kilogramoch a sadzba dane je stanovená na 0,45 EUR na kilogram (čl. 77 a 78 španielskeho zákona o odpadoch). Z uvedeného potom vyplýva, že recyklovateľné plasty tejto dani nepodliehajú, čo je na jednej strane spoločným

znakom s vlastným zdrojom rozpočtu EÚ z plastov a zároveň rozdielnym znakom od dane z plastov predstavenej v Taliansku.

2.4. Riadenie vlastného zdroja rozpočtu EÚ založeného na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v podmienkach Slovenskej republiky

Za rok 2021 splnila Slovenská republika povinnosť odvieť národný príspevok z plastov v prospech rozpočtu EÚ priamo zo štátneho rozpočtu. Po uplatnení paušálneho zníženia tohto príspevku pre Slovenskú republiku v súlade s čl. 2 ods. 2 tretieho pododseku Rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov vo výške 17 miliónov EUR dosiahla celková suma odvedeného príspevku výšku približne 30 miliónov EUR (Deloitte, 2022). Konečná suma národného príspevku z plastov za rok 2021 bude ustálená v roku 2023.

V nadväznosti na zavedenie nového zdroja rozpočtu EÚ z plastov pristúpila Slovenská republika k doplneniu Systému riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 594 z 2. septembra 2009. Vypracovaný bol Systém riadenia vlastného zdroja Európskej únie založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v Slovenskej republike, ktorý okrem iného vymedzuje subjekty zapojené do tohto systému, ich úlohy v tomto systéme, ich zodpovednosť, ako aj lehoty na plnenie stanovených povinností. Podľa uvedeného materiálu v aktuálne dostupnom znení v zmysle poslednej zmeny z 23. júna 2022 sú do systému finančného riadenia tohto zdroja v Slovenskej republike zapojené:

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „*MF SR*“), ktoré je zodpovedné za zasielanie výkazov Európskej komisii, ktoré obsahujú relevantné údaje o hmotnosti odpadu z plastových obalov a výpočtoch súm vlastného zdroja rozpočtu EÚ z plastov, a to na základe údajov získaných od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na ročnej báze do 31. júla, ďalej sprístupňuje sumu zodpovedajúcu 1/12 tohto príspevku podľa schváleného rozpočtu EÚ alebo pozmeňujúceho rozpočtu EÚ v prvý pracovný deň každého mesiaca na účet vedený v Štátnej pokladnici v mene Európskej komisie (pozri bod 4.1. Systému riadenia vlastného zdroja Európskej únie založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v Slovenskej republike);
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „*MŽP SR*“), ktoré najmä poskytuje MF SR odhad hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov na aktuálny a nasledujúci rok v zásade do 15.

apríla alebo v inom termíne určenom MF SR, ako aj relevantné výkazy obsahujúce výpočet súm odvodu EÚ a súčasne uchováva podkladové dokumenty použité pri výpočte odvodu národného príspevku z plastov až do 31. júla piateho roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku (pozri bod 4.2. Systému riadenia vlastného zdroja Európskej únie založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v Slovenskej republike);

- Slovenská agentúra životného prostredia, ktorej úlohy spočívajú najmä v zabezpečení účasti na zasadnutiach expertnej skupiny zriadenej Európskou komisiou pre štatistiky o odpade z plastových obalov a v poskytovaní potrebnej súčinnosti MF SR a MŽP SR pri plnení ich úloh (pozri bod 4.3. Systému riadenia vlastného zdroja Európskej únie založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v Slovenskej republike) a
- Štátna pokladnica, ktorá najmä vedie účet MF SR v mene Európskej komisie pre odvody vlastných zdrojov EÚ do rozpočtu EÚ a realizuje platobné príkazy Európskej komisie (pozri bod 4.4. Systému riadenia vlastného zdroja Európskej únie založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v Slovenskej republike).

Akým spôsobom sa zavedenie nového zdroja rozpočtu EÚ z plastov premietne do právneho poriadku Slovenskej republiky v nasledujúcich obdobiach nie je zrejmé. Doposiaľ však v podmienkach Slovenskej republiky absentuje návrh na zavedenie novej dane z plastov.

ZÁVER

Predložený príspevok bol venovaný rozboru nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ z plastov, ktorý bol zavedený s účinnosťou od 1. januára 2021. Tento nový vlastný zdroj bol posudzovaný v kontexte viacročného finančného plánovania EÚ, ako aj politik EÚ stanovených a realizovaných za účelom znižovania množstva odpadu z plastov. S ohľadom na krátkosť obdobia účinnosti tohto nástroja nie je objektívne možné relevantným spôsobom vyhodnotiť reálne dosiahnutie tohto nesporne spoločensky prospešného cieľa. V uvedenej súvislosti je však osobitne zaujímavým prvkom koexistencia deklarovaných rozpočtových a environmentálnych cieľov. Určitým paradoxom tohto nového zdroja rozpočtu EÚ z plastov môže byť skutočnosť, že čím vyšší efekt prinesie v oblasti recyklácie odpadov z plastov, tým nižšie budú výnosy plynúce v prospech rozpočtu EÚ z titulu toho zdroja. Výrazný fiskálny a zároveň regulačný charakter

tohto nového zdroja rozpočtu EÚ pritom zdôrazňujú viacerí autori (Villar Ezcurra – Bisogno, 2022).

V druhej kapitole príspevku bola pozornosť venovaná možným spôsobom implementácie nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ z plastov do vnútroštátnych právnych poriadkov zavádzaním nových daní z plastov, a to vymedzením podstaty a objasnením dôvodov zavedenia vnútroštátnych daní z plastov v Taliansku a Španielsku. Pred priblížením vybraných vnútroštátnych daní z plastov bola rámcovo venovaná pozornosť aj vymedzeniu environmentálnych daní v širšom zmysle a konštatované bolo tiež zaradenie vnútroštátnych daní z plastov medzi tieto environmentálne dane.

Z priblíženia podstaty jednotlivých vnútroštátnych daní z plastov vyplynulo, že pre tieto vnútroštátne dane je charakteristická najmä absencia ich harmonizácie na úrovni EÚ a (aj z tejto skutočnosti vyplývajúci) rôznorodý prístup členských štátov k zavádzaniu a následne k stanoveniu základných prvkov týchto daní. Okrem vnútroštátnych daní dnes plasty podliehajú aj množstvu iných povinných platieb, ktoré môžu byť označené rôzne ako poplatky, príspevky, odvody a pod. Ako bolo uvedené, v podmienkach Slovenskej republiky doposiaľ absentuje zavedenie určitej dane z plastov.

Hypotéza stanovená v úvode tohto príspevku, podľa ktorej *zavedenie nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ založeného na hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových obalov je dôvodom zavádzania nových vnútroštátnych daní z plastov v jednotlivých členských štátoch* potvrdená nebola. Vnútroštátne dane z plastov totiž jednotlivé členské štáty zavádzali v rámci implementácie množstva ďalších politík a širšieho spektra právne záväzných aktov EÚ, najmä smerníc prijatých EÚ v oblasti životného prostredia, a to už aj v období pred zavedením nového vlastného zdroja rozpočtu EÚ z plastov. V tejto súvislosti sa však možno domnievať, že výnosy získané z titulu vnútroštátnych daní z plastov budú v ďalších rozpočtových rokoch použité práve na zabezpečenie financovania národných príspevkov členských štátov z plastov. V tomto smere tak môže nový vlastný zdroj rozpočtu EÚ z plastov v budúcnosti nadobudnúť charakter „vlastného zdroja založeného na daniach“ (pozri: Schratzenstaller – Krenek, 2019, s. 174). Ani táto skutočnosť však nevyklučuje záver o tom, že nový vlastný zdroj rozpočtu EÚ z plastov nie je výlučným dôvodom pre možné rozšírenie zdaňovania plastov v jednotlivých členských štátoch v budúcnosti.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. Alvaro, A., 2022. *The Spanish tax on non-reusable plastic packaging*. In: Kluwer International Tax Blog. [online]. [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: <http://kluwertaxblog.com/2022/05/11/the-spanish-tax-on-non-reusable-plastic-packaging/>.
2. BABČÁK, V. a kol., 2012. *Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii*. Prvé vydanie. Bratislava: EUKÓDEX, s. r. o., 832 s. ISBN: 978-80-89447-86-2.
3. BABČÁK, V. a kol., 2022. *Základy slovenského finančného práva*. Ružomberok, Vydavateľstvo EPOS, 495 s. ISBN: 978-80-562-0340-8.
4. ČAKOČI, K. a kol., 2019. *Implementácia iniciatív EÚ v oblasti spotrebných daní a ich rozpočtovo-právne dopady*. Košice: ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach, 97 s. ISBN 978-80-8152-811-8.
5. Deloitte. 2022. *New EU environmental taxes*. [online]. [cit. 2022-07-11]. Dostupné z: <https://www2.deloitte.com/sk/en/pages/tax/articles/new-EU-environmental-taxes.html>.
6. EY. 2022. *Tax News, May 2022*. [online]. [cit. 2022-06-25]. Dostupné z: https://www.ey.com/en_si/ey-slovenia-tax-alerts/tax-news-may-2022.
7. KPMG. 2021. *Plastic Tax: Reduce, Reuse, Recycle*. [cit. 2022-06-26]. Dostupné z: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/09/plastic-tax.pdf>.
8. KWILINSKI, A. et al., 2019. *Environmental taxes as a condition of business responsibility in the conditions of sustainable development*. In: Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. roč. 22, č. 2, s. 1 – 6. ISSN: 1544-0036. Dostupné z: <http://izmail.maup.com.ua/assets/files/maup-2.4.-12.pdf>.
9. Materiál: *Systém riadenia vlastného zdroja Európskej únie založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v Slovenskej republike, rezortné číslo: MF/005330/2022-1813, číslo legislatívneho procesu: LP/2022/212*. [online]. 2022 [cit. 2022-07-15]. Dostupné z: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/212>
10. Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom

riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 28). 2020 [cit. 2022-06-27].

11. Návrh Európskej komisie z 2. mája 2018 na Rozhodnutie Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie {SWD(2018) 172 final}.
12. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií.
13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch.
14. Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027.
15. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 02.12.2015: Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, COM(2015) 614 final.
16. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 16.01.2018: Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve, COM/2018/028 final.
17. POPOVIČ, A., 2020. *Systém vlastných zdrojov rozpočtu EÚ ako materiálna podstata fondového hospodárstva EÚ – súčasnosť a budúcnosť*. In: Právo fondov EÚ v teórii a praxi. Zborník príspevkov. s. 17 – 25. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ISBN 978-80-8152-953-5 (e-publikácia).
18. Pracovný dokument útvarov Komisie, Správa o vykonávaní environmentálnych právnych predpisov za rok 2019, Správa o krajine – SLOVENSKO zo 04.04.2019, SWD(2019) 116 final, Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019SC0116&qid=1647422029781>.
19. PwC. 2021. *Importance of environmental taxes - Plastic Packaging Tax*. [online]. [cit. 2022-06-19]. Dostupné z: <https://www.pwc.nl/en/insights-and-publications/tax-news/vat/importance-of-environmental-taxes-plastic-packaging-tax.html>.

20. Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 z 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom.
21. SCHRATZENSTALLER, M. a A. Krenek, 2019. Tax-based Own Resources to Finance the EU Budget. *Intereconomics*, č. 54, pp. 171–177. <https://doi.org/10.1007/s10272-019-0817-0> [cit. 2022-06-25] Dostupné z: <https://www.deepdyve.com/lp/springer-journal/tax-based-own-resources-to-finance-the-eu-budget-ZLV0tU4IwL?key=springer>.
22. SCUDERI, E., 2021. Towards a plastic-free economy: the Italian plastic tax. *Rivista Telematica di Diritto Tributario*, č. 1, s. 539 – 545. ISSN 2499-2569.
23. Smernica Európskeho Parlamentu A Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov.
24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.
25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.
26. španielsky zákon č. 7/2022 z 08. apríla 2022 o odpade a kontaminovanej pôde pre obehové hospodárstvo.
27. taliansky zákon o rozpočte na rok 2020 č. 160/2019 uverejnený v Úradnom vestníku Talianska č. 304 zo dňa 30.12.2019, riadny dodatok č. 45 / L.
28. VILLAR EZCURRA, M. a M. BISOGNO, 2022. *The New 'EU Plastic Contribution': Lights and Shadows under Scrutiny*. In: Kluwer International Tax Blog. [online]. [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: <http://kluwertaxblog.com/2022/01/31/the-new-eu-plastic-contribution-lights-and-shadows-under-scrutiny/>